

تخمین همواری و پیش بینی تلاطم شاخص های FTSE و Nikkei

با استفاده از مدل تلاطم تصادفی کسری ناهموار

فرشید نوریان^{۱*}، صدیقه صابرمهانی^۲

^۱ دانشکده ریاضی، آمار، علوم کامپیوتر، دانشگاه تبریز.

f.nourian@tabrizu.ac.ir

^۲ دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه الزهرا (س).

s.saber@alzahra.ac.ir

چکیده: در این مقاله با استفاده از داده‌های واریانس محقق شده با فرکانس بالا، تلاطم را برای شاخص‌های FTSE (شاخص بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز) و Nikkei (شاخص نیکی) تخمین می‌زنیم که، میزان اندازه همواری فرآیند تلاطم را به دست می‌دهد. که، در هر بازه زمانی، لگاریتم تلاطم دارای رفتاری مانند حرکت براونی کسری با پارامتر هرست H از مرتبه $0/1$ است که این نتیجه ما را به استفاده از مدل تلاطم تصادفی کسری ناهموار (RFSV) هدایت می‌کند و سپس با استفاده از مدل RFSV، تلاطم شاخص‌های FTSE و Nikkei را پیش بینی کرده و با تلاطم واقعی مقایسه می‌کنیم.

کلمات کلیدی: حرکت براونی کسری، فرآیند اورنشتاین-اولنک کسری، تلاطم ناهموار، پیش بینی تلاطم.

طبقه بندی موضوعی: 60G22, 91G70, 91B70.

۱ مقدمه

در جهان مشتقات، لگاریتم قیمت‌ها (شاخص سهام و...) اغلب به صورت نیمه‌مارتینگل پیوسته مدل می‌شوند که مهم‌ترین قسمت آن، فرآیند تلاطم می‌باشد. از نظر همواری فرآیند تلاطم، مدل‌های قبلی دو احتمال را برای مسیرهای تلاطم ارائه می‌دهند. مسیرهای نمونه‌ای خیلی منظم، مانند مدل بلک-شولز و مسیرهایی که نظم آنها نزدیک به حرکت براونی است، مثل مدل‌های تلاطم تصادفی و موضعی.

در سال‌های اخیر از تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی داده‌های تلاطم با فرکانس بالا، گذرال و همکاران ([۱] و [۲]) نشان دادند که لگاریتم تلاطم دارای رفتاری مانند حرکت براونی کسری با پارامتر هرست $0/1$ است و لذا مدلی تحت عنوان "مدل تلاطم تصادفی کسری ناهموار (RFSV)" ارائه داد که با داده‌های سری زمانی مالی سازگار است.

تخمین همواری و پیش بینی تلاطم

نکته: حرکت براونی کسری $(W_t^H)_{t \in \mathbb{R}}$ با هرست $H \in (0,1)$ ، فرآیند گاوسی خود-متشابه با نمونه‌های ماناست که

برای هر $t \in \mathbb{R}$ ، $\Delta \geq 0$ ، $q > 0$ در رابطه زیر صدق می‌کند

$$\mathbb{E} \left[\left| W_{t+\Delta}^H - W_t^H \right|^q \right] = K_q \Delta^{qH},$$

که در آن K_q گشتاوری از مرتبه q از قدرمطلق یک متغیر گاوسی استاندارد است و معادله فوق را خاصیت قیاسی از نمونه‌های حرکت براونی کسری می‌نامیم.

۲ همواری تلاطم: نتایج تجربی

فرض کنیم به مشاهدات تجربی از فرآیند تلاطم، روی بازه $[0, T]$ با فاصله Δ دسترسی داشته باشیم

$$\sigma_0, \sigma_\Delta, \dots, \sigma_{k\Delta}, \dots, \quad k \in \left\{ 0, \left\lfloor \frac{T}{\Delta} \right\rfloor \right\}$$

قرار می‌دهیم $N = \left\lfloor \frac{T}{\Delta} \right\rfloor$. آنگاه برای $q \geq 0$ ، تعریف می‌کنیم:

$$m(q, \Delta) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left| \log(\sigma_{k\Delta}) - \log(\sigma_{(k-1)\Delta}) \right|^q,$$

که در آن $m(q, \Delta)$ را نمونه‌های لگاریتم تلاطم می‌نامیم. با فرض این که نمونه‌های فرآیند لگاریتم تلاطم ماناست و با به کار بردن قضیه قانون اعداد بزرگ داریم:

$$m(q, \Delta) = \mathbb{E} \left[\left| \log(\sigma_\Delta) - \log(\sigma_0) \right|^q \right].$$

حال $\log(m(q, \Delta))$ را در مقابل $\log \Delta$ برای q های مختلف، برای شاخص FTSE (از ۰۳/۰۱/۲۰۰۰ تا ۱۲/۱۰/۲۰۱۷) رسم می‌کنیم. با توجه به شکل ۱، مشاهده می‌کنیم که برای یک q معین، نقاط تقریباً روی یک خط واقع شده‌اند. تحت فرض مانایی، این نشان می‌دهد که نمونه‌های لگاریتم تلاطم دارای خاصیت قیاسی هستند یعنی:

$$\mathbb{E} \left[\left| \log(\sigma_\Delta) - \log(\sigma_0) \right|^q \right] = k_q \Delta^{\zeta_q},$$

که در آن $k_q > 0$ شبیهی از خط مربوط به q است.

شکل ۱: نمودار $\log(m(q, \Delta))$ به عنوان تابعی از $\log(\Delta)$ برای شاخص FTSE.

لذا مقادیر ζ_q برای q های مختلف به صورت جدول زیر به دست می آید.

جدول ۱: مقادیر ζ_q برای q های مختلف برای شاخص FTSE و Nikkei.

شاخص	$\zeta_{0/5}$	ζ_1	$\zeta_{1/5}$	ζ_2	ζ_3
FTSE	۰,۰۷۸۱۳۶	۰,۱۵۱۸۲۰	۰,۲۲۰۰۷۲	۰,۲۸۱۹۶۸	۰,۳۸۳۵۷۲
Nikkei	۰,۰۶۰۰۸۰	۰,۱۱۷۴۶۴	۰,۱۷۱۲۲۹	۰,۲۲۰۲۶۳	۰,۲۹۹۹۴۴

حال ζ_q را در برابر q رسم می کنیم (شکل ۲) و به نتیجه می رسیم که

$$\zeta_q \sim Hq,$$

با $H = 0.14098428$ (شاخص FTSE) و $H = 0.11013178$ (شاخص Nikkei)

شکل ۲: نمودار ζ_q در برابر q برای شاخص FTSE.

تخمین همواری و پیش بینی تلاطم

همچنین با رسم هیستوگرامی از نمونه‌های لگاریتم تلاطم مشاهده می‌کنیم که برای هر Δ ، توزیع تجربی از نمونه‌های لگاریتم تلاطم نزدیک به توزیع نرمال است [۱].

۳ مدل سازی تلاطم تصادفی کسری ناهموار

با استفاده از نتایج به دست آمده در بخش گذشته، مدل ساده زیر را ارائه می‌دهیم

$$\log \sigma_{t+\Delta} - \log \sigma_t = \nu (W_{t+\Delta}^H - W_t^H),$$

که در آن W^H حرکت براونی کسری، با پارامتر هرست برابر با اندازه همواری از تلاطم است و ν یک ثابت مثبت است. حال می‌توانیم رابطه فوق را به فرم زیر بنویسیم:

$$\sigma_t = \sigma \exp\{\nu W_t^H\},$$

که در آن σ ثابت مثبت دیگری است. چون مدل فوق خاصیت مانایی و بازگشت به میانگین ندارد، لذا با مدل سازی لگاریتم تلاطم با فرآیند اورنشتاین-ولنیک کسری خاصیت مانایی و بازگشت به میانگین را برای مدل ارائه شده اعمال می‌کنیم. فرآیند اورنشتاین-ولنیک کسری (FOU) مانای X_t ، به عنوان جواب مانایی از معادله دیفرانسیل تصادفی زیر تعریف می‌شود [۳]:

$$dX_t = \nu dW_t^H - \alpha (X_t - m) dt,$$

که در آن $m \in \mathbb{R}$ و ν ، α پارامترهای مثبتی هستند. در نهایت، مدل تلاطم تصادفی کسری ناهموار برای فرآیند تلاطم روی بازه $[0, T]$ به صورت زیر است:

$$\sigma_t = \exp\{X_t\}, \quad t \in [0, T].$$

نتیجه ۱: فرض کنیم $q > 0$ ، $t > 0$ ، $\Delta > 0$. وقتی α به صفر میل می‌کند، داریم

$$\mathbb{E} \left[|X_{t+\Delta}^\alpha - X_t^\alpha|^q \right] \rightarrow \nu^q k_q \Delta^{qH}.$$

۴ پیش بینی تلاطم

در این بخش به یکی از کاربردهای مدل RFSV می‌پردازیم. بر این اساس با استفاده از مدل RFSV، لگاریتم تلاطم و واریانس را پیش بینی می‌کنیم.

برای این کار قضیه اساسی که در این زمینه توسط نوزمن و پور [۴] مطرح شده را بیان می‌کنیم.

قضیه: فرض کنید $Y(t)$ حرکت براونی کسری با پارامتر $H \in (0, 1)$ باشد. برای هر $a > 0$ و $T_0 \in \mathbb{R}$ ، پیشگوی

$$\hat{Y}(T_0 + a) = \mathbb{E}[Y(T_0 + a) | Y(t), t < T_0],$$

می‌تواند به صورت زیر بیان شود

$$\hat{Y}(T_0 + a) = Y(T_0) + \frac{\cos(\pi H)}{\pi} a^{H+\frac{1}{2}} \int_0^\infty \frac{Y(T_0 - t) - Y(T_0)}{t^{H+\frac{1}{2}}(t+a)} dt.$$

۱.۴ پیش بینی لگاریتم تلاطم

فرمول کلیدی که روش پیش‌بینی لگاریتم تلاطم مبتنی بر آن است به صورت زیر است

$$E[W_{t+\Delta}^H | \mathcal{F}_t] = \frac{\cos(H\pi)}{\pi} \Delta^{H+\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^t \frac{W_s^H}{(t-s+\Delta)(t-s)^{H+\frac{1}{2}}} ds,$$

که در آن W^H حرکت براونی کسری با پارامتر $H \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ و $\mathcal{F}_t$ پالایه تولید شده توسط آن است.

از طرفی، با استفاده از نتیجه ۱، می‌توانیم فرایند تلاطم FOU در مدل RFSV را به صورت زیر تقریب بزنیم

$$\log \sigma_t^2 \approx 2W_t^H + C,$$

که در آن C و ν ثابت هستند. لذا فرمول پیش‌بینی لگاریتم واریانس به صورت زیر در می‌آید

$$E[\log \sigma_{t+\Delta}^2 | \mathcal{F}_t] = \frac{\cos(H\pi)}{\pi} \Delta^{H+\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^t \frac{\log \sigma_s^2}{(t-s+\Delta)(t-s)^{H+\frac{1}{2}}} ds.$$

همچنین می‌توان حالت گسسته رابطه فوق را به صورت زیر نوشت

$$E[\log \sigma_{t+\Delta}^2 | F_t] = \frac{\cos(H\pi)}{\pi} \Delta^{H+\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^N \frac{\log_{t-k}^2}{\left(k+\Delta+\frac{1}{2}\right)\left(k+\frac{1}{2}\right)^{H+\frac{1}{2}}},$$

که در آن N تعداد داده‌های تلاطم است.

۲.۴ پیش بینی واریانس

نوزمن و پور [۴] نشان دادند که نرمال شرطی با امید شرطی

$$E[W_{t+\Delta}^H | \mathcal{F}_t] = \frac{\cos(H\pi)}{\pi} \Delta^{H+\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^t \frac{W_s^H}{(t-s+\Delta)(t-s)^{H+\frac{1}{2}}} ds,$$

و واریانس شرطی

$$\text{var}[W_{t+\Delta}^H | F_t] = c\Delta^{2H},$$

$$\text{است که در آن } c = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}-H\right)}{\Gamma\left(H+\frac{1}{2}\right)\Gamma(2-2H)}$$

بنابراین، فرمول پیش‌بینی واریانس با مدل RFSV را به صورت زیر به دست می‌آوریم

$$E[\sigma_{t+\Delta}^2 | \mathcal{F}_t] = \exp\left\{E[\log \sigma_{t+\Delta}^2 | \mathcal{F}_t] + 2c\nu^2\Delta^{2H}\right\},$$

که در آن $E[\log \sigma_{t+\Delta}^2 | \mathcal{F}_t]$ پیش‌بینی لگاریتم تلاطم، ارائه شده در بخش ۱.۴ و ν^2 ثابت مثبتی است. حال با

پیش‌بینی واریانس با استفاده از رابطه فوق و مقایسه آن با واریانس واقعی شاخص های FSTE و Nikkei، در

شکل ۳، در می‌یابیم که سری‌های زمانی داده‌های پیش‌بینی شده با داده‌های واقعی واریانس سازگاری دارد.

تخمین همواری و پیش بینی تلاطم

شکل ۳: تلاطم واقعی (آبی) در مقابل تلاطم پیش بینی شده (قرمز) برای شاخص های FTSE (شکل بالا) و Nikkei (شکل پایین)

مرجع ها

1. Gatheral, Jim, Thibault Jaisson, and Mathieu Rosenbaum, Volatility is rough, *Quantitative Finance* (2018): 1-17.
2. Bayer, Christian, Peter Friz, and Jim Gatheral, Pricing under rough volatility, *Quantitative Finance* 16.6 (2016): 887-904.
3. Cheridito, Patrick, Hideyuki Kawaguchi, and Makoto Maejima, Fractional ornstein-uhlenbeck processes, *Electronic Journal of probability*, 8(2003): 14.
4. Nuzman CJ, Poor HV. Linear estimation of self-similar processes via Lamperti's transformation. *Journal of Applied Probability*. 2000 Jun;37(2):429-52.